

АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У СОБАК

Омонов Аббос Толлибоевич

Ассистент.

Кафедра оперативная хирургия и топографической анатомия
Самаркандский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14066728>

Резюме: В статье изучены особенности анатомо-гистологическое строение предстательной железы у собак. Строма железы хорошо выражена и состоит из соединительной и мышечной ткани, образующей широкие междольковые перегородки. Просветы многих из них расширены, форма округлая, овальная; выстилающий эпителий однородный цилиндрический, а в протоках преобладает кубический.

Ключевые слова: собака, предстательной железы, гематоксилин-эозином, по Ван-Гизону, эластические волокна, строма, аргирофильные волокна, нервных стволов.

Введение. До настоящего времени не имеется подробных сравнительно анатомических данных по гистоморфологии предстательной железы животных.

Цель исследования: Для исследования были использованы предстательные железы половозрелы у 10 собак.

Материал фиксировался в 12%-ном нейтральном формалине. Срезы приготавливались на замораживающем микротоме. Импрегнировались по методу Бильшовского-Грос, Рассказовой и Кампосу. Для выявления общей структуры срезы окрашивались гематоксилин-эозином, по Ван-Гизону; на выявление эластических волокон—по методу Гарта и для выявления аргирофильных волокон-по Донскому.

Результаты исследования. У собак предстательная железа достаточно развита и имеет хорошую заметную дольчатость; дольки сравнительно крупные, альвеолярного строения.

Концевые секреторные отделы и протоки имеют широкие, но неровные просветы.

Выстилающий их эпителий цилиндрический, местами образует выросты. В просвете некоторых тел встречается аморфный секрет с видимой зернистостью. Строма состоит из соединительной и гладкой мышечной ткани, эластические волокна немногочисленны, тонкие, расположенные в капсуле и в окружности железистых элементов и

сосудов. Хорошо развита междольковая соединительная ткань, от которой внутрь долек отходят тонкие прослойки, окружающие концевые секреторные отделы и протоки. Хорошо выражена капсула, состоящая из соединительной и мышечной ткани, в которой заметны слои поперечнополосатых мышц. В окружности капсулы много сосудов и крупных нервных узлов.

Аргирофильные волокна хорошо развиты. Внутренние и наружные аргирофильные мембраны состоят из тонких и толстых аргирофильных волокон. В строме видна крупно- и мелко-петлистая сеть аргирофильных волокон. Нервные элементы наблюдаются в значительном количестве, особенно по периферии органа. Они представлены пучками, узлами, встречаются отдельные нервные волокна разной толщины, иногда варикозно расширенные извитые и прямые.

Местами, делаясь, они составляют кустиковидные рецепторы, оканчивающиеся на клетках стромы или на клетках эпителия. В строме обнаружены также и инкапсулированные клубочки.

У собак предстательная железа хорошо развита, имеет альвеолярное строение и лишь в области, семенного бугорка имеет альвеолярно-трубчатое строение. Дольки железы различных размеров, в каждой из них имеется много хорошо выраженных концевых отделов и протоков с ровными или извилистыми просветами. Эпителий, выстилающий концевые отделы, обычно многорядный цилиндрический. Ядра клеток хорошо окрашиваются, расположены у основания, имеют округлую и овально-вытянутую форму. Стенки некоторых протоков и концевых секреторных отделов выстланы низким кубическим эпителием. Встречается небольшая часть мелких концевых отделов без просветов. В просветах некоторых концевых отделов и протоков отмечается гомогенный секрет (окрашенный эозином в бледно-розовый цвет) и амилоидные тельца.

Строма железы хорошо выражена и состоит из соединительной и мышечной ткани, образующей широкие междольковые перегородки. Количество гладких мышц нарастает к периферии железы, там же развиты и поперечно-полосатые мышцы. В центральных отделах железы вблизи уретры преобладают соединительная ткань и эластические волокна. В строме и, особенно, в наружных отделах органа много сосудов разного калибра.

Наружные и внутренние аргирофильные мембраны хорошо развиты, состоят из тонких и толстых малоизвитых волокон. В строме аргирофильные волокна образуют крупнопетлистые сети, имеется также много клейдающих волокон.

Многочисленные нервные элементы представлены в основном нервными лучками, нервными узлами. Клетки нервных узлов различных размеров, с четкими округлыми и овальными ядрами. В строме видны нервные пучки, состоящие из тонких и толстых слабо извитых волокон, встречаются единичные нервные волокна, а также рецепторные поля. В центральных отделах железы отмечаются небольшие узелки, состоящие из мелких мультиполярных нервных клеток. Встречаются кустиковидные рецепторные и инкапсулированные клубочки. Некоторые нервные пучки и отдельные волокна окаймляют железистые элементы, а иногда, делясь, достигают клепок эпителия.

Встречаются и рецепторы на сосудах. Предстательная железа обезьян имеет альвеолярно-трубчатое строение. Хорошо развита паренхима, где различаются многочисленные некрупные концевые секреторные отделы и протоки; размеры концевых отделов меньше, чем у протоков.

В области семенного бугорка (у задней поверхности железы) концевые секреторные отделы сравнительно больших размеров, здесь особенно крупные, протоки., Просветы многих из них расширены, форма округлая, овальная; выстилающий эпителий однородный цилиндрический, а в протоках преобладает кубический. Цитоплазма зерниста, с центрально расположенным округлым яро и содержащим 1 -3 ядрышка. Просветы протоков овальной и вытянутой неправильной формы. Во многих просветах концевых секреторных отделов и протоков имеется гомогенный секрет с тонкой зернистостью, в некоторых просветах отмечается слущенный эпителий. Встречаются скопления железистых клеток в виде отдельных групп и тяжей. соединительной

Строма железы состоит из гладких мышечных волокон и ткани. Хорошо развита внутридольковая ткань. Эластические волокна в основном развиты вокруг концевых секреторных отделов, протоков и сосудов.

Аргирофильные волокна выражены хорошо, они различного диаметра, спиралевидно извиты и составляют внутренние и наружные аргирофильные мембраны. В строме органа образуют густые

крупнопетлистые сети. Среди аргирофильных волокон встречаются и коллагеновые волокна, которые иногда складываются в пучки.

Отмечается обилие в предстательной железе нервных стволов и пучков разного калибра, волокна которых повсеместно переплетаются между собой и образуют крупнопетлистые и мелкопетлистые сети. Изредка встречаются нервные узлы. Обнаружено большое количество нервных волокон, пронизывающих строму, образующих местами обширные рецепторные поля, а также достигающие эпителия концевых отделов и протоков. Имеется много нервных окончаний типа поливалентных рецепторов, древовидных рецепторов, сосудистых рецепторов.

В строме и больше по периферии довольно часто встречаются инкапсулированные рецепторы типа генитальных телец и колб Краузе.

Вывод. Наши исследования позволяют сделать следующие выводы.

У собак, наряду с отчетливо выраженным дольчатым строением, отличается хорошо развитая строма и паренхима.

В паренхиме концевые секреторные отделы и протоки очень мелкие. У собак наряду с выраженным дольчатым строением обнаружены крупные концевые секреторные отделы и протоки, выстланные высоким цилиндрическим эпителием, образующим сосочковые выросты.

В предстательной железе у собак отмечается обилие нервных элементов. Они многочисленны и разнообразны, представлены нервными стволами, лучками и разнообразными свободными и инкапсулированными рецепторными окончаниями.

Использованная литература:

1. Маматалиев А. Р. Нервный аппарат внепеченочных желчных протоков у кролика после экспериментальной холецистэктомии //international journal of recently scientific researcher's theory. – 2024. – т. 2. – №. 4. – с. 161-165. Academic research in modern science. International scientific-online conference
2. Zohidova S. H, Mamataliyev A.R. "алгоритм лечения деструктивного панкреатита." journal of biomedicine and practice 9.2 (2024).
3. Маматалиев А. Р., Орипов Ф. С. Қуёнларда жигардан ташки ўт йуларининг одатда ва ўт халтасини олиб ташлагандан сўнги гистологик ўзгариш //journal of biomedicine and practice. – 2021. т. 6. – №. 3. – с.117-125.

4. Абдуллаева Д. Р., Исмати А. О., Маматалиев А. Р. Анатомическое строения внепеченочных желчных протоков у крыс //golden brain. – 2023. – т. 1. – №. 10. – с. 493-499.
5. Зохидова С., Маматалиев А. Морфофункциональная и гистологическом строении эпителия языка крупного рогатого скота //евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 2023. – т. 3. – №. 2. – с. 133-139.
6. Зохидова, С. Х., Маматалиев, А. Р., Тухтаназарова, Ш. И., Мусурмонов, А. М., Омонов, А. Т., & Мусурмонов, Ф. И. (2023). Возрастной особенности гистологического строения различных отделов аорты у плодов и новорожденных. Central asian journal of innovations on tourism management and finance, 4(5), 115-121.
7. Маматалиев А. Р. Особенности нейрогистологическое строение интразонального нервного аппарата вне печеночных желчных протоков у крыс //экономика и социум. – 2024. – №. 3-2 (118). – с. 692-695.
8. Абдуллаева Д. Р., Исмати А. О., Маматалиев А. Р. Особенности гистологического строения внепеченочных желчных протоков у крыс //golden brain. – 2023. – т. 1. – №. 10. – с. 485-492.
9. Маматалиев А. Р. Нервный аппарат внепеченочных желчных протоков у кролика после экспериментальной холецистэктомии // international journal of recently scientific researcher's theory. – 2024. – т. 2. – №. 4. – с. 161-165.
10. Bobur Toshbekov 1 Abdumalik R. Mamataliyev 2 Bayramdurdi Sapaev 3 Abdijabbor S. Amanov 4 Nazora Xudoyberdiyeva 5 G'olib T. Kurbanov 6 Dadakhon M. Abdullaev 7 Ikrom Nasimov 8 Matluba K. Rasulova 9 Iroda K. Turakulova. Behavioral Adaptations of Arctic Foxes (Vulpes lagopus) in Response to Climate Change. Caspian Journal of Environmental Sciences . ISSN: 1735-3033
11. Usanov Sanjar Sadinovich, Khidirov Ziyadulla Erkinovich, Djumaev Husen Abdurafikovich (2023) , Study Of The Morphometric Indicators Of The Liver Of Album Rats Under The Effect Of 3 Different Anti-Inflammatory Medicines In Polyprogramsis , Central Asian Journal of Medical and Natural Science , 4(6) , (450-455).
12. USANOV Sanjar Sadinovich, KORJAVOV Sherali Oblakulovich, KURBONOVA Latofat Murodullaevna (2023) , Morphology and morphometric characteristics of liver tissue of group four white rats, Journal of biomedicine and practice , 8(3).

